

Ю. Л. Чулак

СИСТЕМНІ МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТРАВМІ ПІДНЕБІННЯ

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

Summary. Chulak Yu. L. **SYSTEMIC METABOLIC CHANGES IN THE BODY DURING EXPERIMENTAL PALATE INJURY.** - *International Humanitarian University, Odessa; SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of the Ministry of Health Care of Ukraine", Odessa; e-mail: prof.gozhenko@gmail.com.* A comprehensive study of structural changes in the dynamics of the wound process of the hard palate and changes in metabolic parameters in the body of 51 outbred white Wistar rats was carried out. Work with animals was carried out in accordance with the requirements of the regulatory documents of the European Union and the Ministry of Education and Culture of Ukraine. The conducted studies determined that in the trauma zone in the acute observation period on the 3rd day, all the signs of stage I and II inflammation are observed, which are accompanied by systemic metabolic disorders.

Key words: cleft palate, oxidative stress, liver, kidneys, inflammation.

Реферат. Чулак Ю. Л. **СИСТЕМНІ МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ТРАВМІ ПІДНЕБІННЯ.** Здійснено комплексне дослідження структурних змін в динаміці раньового процесу твердого піднебіння і змін метаболічних показників в організмі 51 білого щура лінії Вістар аутбредного розведення. Робота з тваринами здійснювалась відповідно вимогам нормативних документів Євросоюзу та МОН України. Проведені дослідження визначили, що в зоні травми у гострому періоді спостереження на 3-й день спостерігаються усі ознаки запалення I та II стадії, які супроводжуються системними порушеннями метаболізму.

Ключові слова: рана піднебіння, оксидативний стрес, печінка, нирки, запалення.

Друга половина ХХ сторіччя та початок ХХІ вважають часом «епідемії травматизму, так як розповсюдженість і частота травм підтримується на високому рівні і не спостерігається тенденції до їхнього зменшення. Найбільш розповсюджені травматичні ушкодження зовнішніх покривів людини (шкіри, слизові) [1].

Сучасна практика щелепно - обличної хірургії досить часто стикається з проблемою деформуючих (патологічних) рубців, які виникають в області твердого піднебіння. Виникнення таких рубців пов'язують з травмою цієї області або з хірургічним втручанням в цій області при корегуванні її природних недоліків [2, 3, 4].

Раньовий процес, під час якого можливі деформуючі рубцові пошкодження, не є тільки місцевою (локальною) проблемою, оскільки перебіг захворювання передбачає участь багатьох функціональних систем організму. Отже вихідний стан цих систем, а також їхня перебудова в динаміці раньового процесу можуть мати значення для формування рубця [5-9].

Також слід зазначити, що раньовий процес – етапний процес, тому на кожному етапі можуть бути задіяні різні функціональні системи організму, що обумовлює різні умови для забезпечення якості рубцювання.

Мета дослідження: встановити взаємозв'язок особливостей структурних характеристик гострого періоду раньового процесу і системних змін метаболізму при механічній травмі піднебіння у щурів.

Матеріали та методи досліджень. Матеріалами роботи слугували дані, отримані при дослідженні 51 білого щура лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 180-200 г. Робота з тваринами та умови їхнього утримання здійснювали відповідно вимогам Директиви 2010/63/EU Європейського парламенту від 22 вересня 2010 р. «Про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень» та наказу МОН, молоді та спорту України № 249 від 01.03.2012 р.

Згідно з завданнями роботи тварин ранжували на 2 групи.

I група – 15 щурів, які утримувались в умовах віварію, але ніяким впливом не піддавались (контроль).

II група – 36 щурів, яким під ефірним наркозом травмували слизову твердого піднебіння. Травма твердого піднебіння здійснювалась тупим отсепаруванням слизової розміром 0,5-0,7 см².

Щурів виводили з експерименту на 3 день після травм декапітацією під ефірним наркозом. Під час виведення з досліду у тварин забирали 5 мл крові для проведення біохімічних і лабораторних досліджень. Також вилучали частину верхньої щелепи з області травми.

Матеріал верхньої щелепи фіксували 24 години в 4% розчині параформальдегіду, промивали водою водою і декальценували 5% розчином азотної кислоти. Після декальцинації матеріал промивали водою і обробляли 48 годин в 2% розчині алюкалієвих квасців.

Потім матеріал зневоднювали спиртами і заливали в целоїдин за загально прийнятою методикою. З отриманих блоків виготовляли мікротомні зрізи 7-9 мкм завтовшки, які фарбували гематоксилін-екзином і піддавали мікроскопічному дослідженню. Оцінювали структурні зміни тканин твердого піднебіння в зоні травми.

Біохімічними методами досліджували у плазмі крові фібринолітичну активність, вміст плазміну, плазміногену, малонового діальдегіду, креатиніну та активність каталази.

Результати біохімічних досліджень піддавали статистичній обробці з використанням коефіцієнта Стьюдента і зводили в таблиці.

Результати досліджень та їхнє обговорення. Комплексне морфологічне дослідження зони травмування твердого піднебіння визначало таке.

У гострому періоді мікроскопічно слизова зони травми набрякло виступає в порожнину рота, пальпаторно болюча, рухома. Поверхня її напружена, блідочервоного кольору, волога.

При гістологічному дослідженні в губчастій кістці внутрішньої частини твердого піднебіння її зовнішня пластина щільна, темно еозинофільна з поодинокими фіброзними волокнами, ядра остеокитів темні (рис.1). Надкісниця дещо потовщена за рахунок набряку цитоплазми її клітин. Ядра дрібні, округлі, темні, зустрічаються ділянки, де клітини надкісниці формують «напливи». В губчастій частині багато чисельні балки формують комірчини, в яких визначаються лімфоїдні елементи та еритроцити. Між кісткою і власною пластиною слизової – шар еозинофільної гомогенної речовини з лімфоїдними елементами і еритроцитами. Судини, які спостерігаються, підвищеного кровонаповнення. Фіброзні пучки власної пластини набрякло розпорошені, частина укорочена, потовщена (рис.2).

Рис. 1 Верхня щелепа щура з травмою піднебіння. Зовнішня пластина кістки на 3 добу раньового процесу. Багаточисельні остеоцити з темними ядрами, поодинокі фіброзні волокна. Фарб.: гематоксилін – еозин. Зб.: $\times 300$.

Рис. 2 Верхня щелепа щура з травмою піднебіння. 3 доба експерименту. Фрагмент власної пластини слизової. Еозинофільна гомогенна речовина, фіброзні волокна, окремі лімфоїдні елементи, набряк. Фарб.: гематоксилін – еозин. Зб.: $\times 300$.

Сама пластина згладжена. В епітелії знижуються, або місцями зникають піпки. Базальний шар епітелію тонкий, ядра клітин невеликі, темно забарвлені. В проміжному шарі клітини розпорушені за рахунок набряку. Поверхневий шар на деяких ділянках відсутній.

Встановлено, що у гострому періоді розвитку раньового процесу в організмі щурів відбуваються системні порушення метаболізму. Особливу увагу звертає на себе значне зростання в плазмі крові малонового альдегіду, яке вказує, що одним з можливих механізмів системних реакцій в організмі при травмі можуть бути процеси, що виникають внаслідок розвитку оксидативного стресу.

Тому накопичення малонового діальдегіду є наслідком активації процесів вільнорадикальних реакцій, а також зменшення функціональних можливостей антиоксидантної системи, судячи по зниженню активності каталази. Одночасно виявлено зменшення активності фібринолітичної системи, що скоріше всього відбувається за рахунок падіння вмісту плазміногену, яке приводить до зниження вмісту плазміну. Ці зміни фібринолізу можуть бути результатом порушення синтезу плазміногену печінкою, яка реагує на раньовий процес. Ознаки можливого порушення печінки відбуваються на фоні нормального стану нирок, судячи по показнику вмісту креатиніну, який не відрізняється від контролю. Тобто можна вважати, що при нормальному стані нирок участь урокінази у порушенні фібринолізу малоймовірна. Можна допустити, що порушення метаболізму, у виникненні якого можливу участь приймає печінка, при раньовому процесі при травмі твердого піднебіння можуть бути наслідком системних проявів запалення при локальній локальній травмі піднебіння.

Вищенаведене свідчить про те, що при діагностиці та лікуванні травм твердого піднебіння слід враховувати і корегувати системні порушення метаболізму.

Таким чином, результати наших досліджень встановили, що перебіг раньового процесу у гострому періоді в зоні травмування твердого піднебіння супроводжується появою, накопиченням і збереженням міжткорової речовини в вогнищах запалення, змінених (скорочених та огрублених) фіброзних волокон, порушенням їхнього розташування, тобто формуються умови для утворення грубих рубців. Ці структурні зміни корелюють з суттєвими системними метаболічними змінами і зниженням фібринолітичної активності; зменшенням вмісту плазміну і плазміногену; посиленням перекисного окислення ліпідів (табл. 1).

Таблиця 1 - Динаміка деяких показників системного метаболізму у щурів у гострий період травми твердого піднебіння

Показники/Групи	Контроль	3 доба травми
МДА, ммоль/кг	6,32 ± 0,24	9,46 ± 0,54
Каталаза, ум. од.	65,17 ± 1,98	45,62 ± 3,47
Фібринолітична активність, %%	100 ± 18	75,54 ± 10,4
Плазмін, %%	100 ± 12	24,49 ± 3,9
Плазміноген, %%	100 ± 18	16,67 ± 0,59
Креатинін, ммоль/л	47,8 ± 0,63	50,23 ± 6,1

Можливо, що виявлені зміни метаболізму вочевидь пов'язані з дизрегуляторною патологією у зв'язку з тим, що при травмуванні виникають умови не тільки для формування патологічних структурних елементів, але запалення супроводжується рядом системних порушень. Можливо вважати, що перебудови метаболізму при травмі – є важливим патогенетичним чинником, корегування якого треба здійснювати від самого початку раньового процесу для попередження утворення патологічних рубців.

Література/ References:

1. Lindholm C., Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency: Int Wound J. 2016 Jul; 13 Suppl 2 (Suppl 2): 5-15. doi:

10.1111/iwj.12623.

2. Бабаева А. Г. Регенерация: факты и перспективы. Москва: Изд-во РАМН. – 2009 – 336 с. [*Babaeva A. G. Regeneration: facts and prospects. Moscow: Publishing House of the Russian Academy of Medical Sciences. – 2009 – 336 p.*]

3. Белоусов А. Е. Рубцы как глобальная проблема пластической хирургии. *Анналы пластической, реконструктивной и эстетической медицины.* – 2004. – №4. – С. 41-43 [*Belousov A. E. Scars as a global problem of plastic surgery. Annals of plastic, reconstructive and aesthetic medicine. - 2004. - No. 4. - S. 41-43.*]

4. Sharobaro V.I., Romanets O.P., Grechishnikov M.I., Baeva A.A. Optimization of treatment and prevention of scars. *Journal of Surgery = Khirurgiya. Zurnal im. N.I. Pirogova.* 2015; (9): 85-90. doi: 10.17116/hirurgiya2015985-90. (In Russ).

5. Панов Б. В. Причины развития инфекционных осложнений после косметических оперативных вмешательств на лице и подходы к их профилактике. *Анналы пластической, реконструктивной и эстетической медицины.* – 2001. - № 3. – С. 18 –20. [*Panov BV Causes of development of infectious complications after cosmetic surgery on the face and approaches to their prevention. Annals of plastic, reconstructive and aesthetic medicine. - 2001. - No. 3. - S. 18-20*]

6. Su L., Zheng J., Wang Y., Hu D. Emerging progress on the mechanism and technology in wound repair. *Biomedicine & Pharmacotherapy.* 2019; 117,109191. doi: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.109191>.

7. Bordoni B., Zanier E., Skin, fascias and scars: symptoms and systemic connections. *J Multidiscip Health.* 2013 Dec 28;7:11-24. doi: 10.2147/JMDH.S52870.

8. Al-Attar A., Mess S., Thomassen JM, Kauffman CL, Davison SP. Keloid pathogenesis and treatment. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Jan; 117(1):286-300. doi: 10.1097/01.prs.0000195073.73580.46.

9. Nebogatov S.S., Chulak L.D., Shuturminsky V.G., Chulak O.L., Tatarina O.V., Badiuk N. S. Dental aesthetic inlay core – practical evaluation / *PharmacologyOnLine; Archives* - 2021 - Vol. 2 – 742-752.

Робота надійшла в редакцію 15.11.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування